

4K ВИДЕОСТУДИЯ ЁРДАМИДА ВИДЕОМАШҒУЛОТЛАРНИ ТАСВИРГА ОЛИШ ТАРТИБИ

Рахимов Жавохир Октябрович

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти “Ахборот
технологиялари” кафедраси ассистенти

Аннотация. Мақолада глобал Интернет тизимининг ривожланиши натижасида олий таълим ўқув жараёнида телекоммуникация технологияларининг роли ҳамда масофавий таълимни ташкил этишининг истиқболлари ёритиб берилган. Ахборотлашган жамият ва ахборотлашган таълим тизимларининг моҳияти, ахборотлашган жамиятда масофавий таълим ва масофавий ўқитишнинг аҳамияти асосланган. СОВИД-19 пандемияси даврида бутун дунё бўйлаб таълим тизимининг барча тармоқлари масофавий ўқитиш тизимига ўтилганлиги таъкидланиб, Ўзбекистонда масофавий таълимни алоҳида таълим шаклида амалиётга тадбиқ этиш зарурияти асосланган.

Калит сўзлар: ахборот-коммуникация, телекоммуникация, анъанавий таълим, Интернет, замонавий ўқитиш, масофавий таълим,

КИРИШ

XXI асрда инсоният цивилизациясида янги ривожланиш даври ахборотлашган жамият даври бошланди. Бу информатсион-телекоммуникатсиянинг жадал ривожланиши, ахборот технология-ларни тезкор тарқалиши, жамият ривожланиш жараёнларининг глобаллашуви, халқаро коммуникатсион ҳаёт муҳити, таълим, мулоқат ва ишлаб чиқаришни шаклланиши ҳамда инфосферанинг ривожланиши билан характерланади. Ахборотлашган жамиятнинг ташкилий-технологик асосини глобал информатсион тармоқ -Интернет ташкил этади [1].

Телекоммуникациянинг тезкор ривожланиш жамият ҳаётининг сиёсий, иқтисодий, таълим, маданият, маиший хизмат, хавфсизлик каби турли соҳаларида ноанъанавий янги ва қулай имкониятлар яратмоқда. Жамият ривожининг янги шарт-шароитлари ахборотлашган жамият талабларига жавоб берувчи замонавий ўқитиш технологияларидан фойдаланиб янги мутахассисларни тайёрлашни вазифа қилиб қўймоқда [2].

Глобал Интернет тизимининг ривожланиши жаҳон таълим тизимида эволюцион такомиллаштиришнинг янги истиқболларини очиб берди. Бугунги кунда анъанавий таълим услублари Интернет, электрон-компьютер сетлари ва телекоммуникатсия муҳитига асосланган янги ўқитиш услублари билан тўлдирилмоқда. Интернет технологияга асосланган телеўқитиш ва масофавий таълим бир қатор янги функцияларни бажариш билан бир қаторда, ўзаро тақсимланган ҳамкорлик принципи, интеграция, халқаро Интернет тармоғига кириш каби аниқ принципларни амалда қўллашни талаб этади [3].

ТАДҚИҚОТ МЕТОДЛАРИ

Тадқиқот жараёнида илмий ва ўқув-услубий адабиётлар таҳлили, педагогик кузатув, қиёсий таҳлил, умумлаштириш, педагогик тажриба-синов ва форсайт методларидан фойдаланилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА МУҲОКАМАЛАР

4К видео студио технологиясида тасвирга олиш тартиби бунда профессор- уқитувчи утиладиган мавзу юзасидан яхши таёргарликка ега булиши, нутқ маданиятида естетик ва етика қоидаларига амал қилиши, сузларнинг равон бе хато айтилишига етибор бериши керак. Фаннинг мохиятини кўпроқ чизмалар ва графиклар асосида тушунтирилиши талаб этилади. Тасвирга олиш жараёнида профессор- оқ ва қорв либосда булиши лозим. Тақдимот материали юқори сифат ва дид билан тайёрланган бўлиши лозим, Тақдимот материалида фойдалиниланган ёзувлар оқ, орқа фон эса қора рангда бўлиши лозим, Тақдимот материалида мавзуга оид матнлар жуда зич ва кўп бўлмаслиги керак, Тақдимот материалнинг “4x3” ҳажмдаги версияси ҳам

бўлиши керак, Танланган мавзуни ёркинроқ ёритилиши учун чизма ва графиклардан ҳамда. маърузачи ўз нутқидан фойдаланиши керак.

Видеодарс ёзиш учун қўйиладиган талаблар:

1. Маърузачи оқ ва қора либосда бўлиши лозим.
2. Такдимот материали юқори сифат ва дид билан тайёрланган бўлиши лозим.
3. Такдимот материалида фойдалинилган ёзувлар оқ, орқа фон эса қора рангда бўлиши лозим.
4. Такдимот материалида мавзуга оид матнлар жуда зич ва кўп бўлмаслиги керак.
5. Такдимот материалнинг “4x3” ҳажмдаги версияси ҳам бўлиши керак.
6. Танланган мавзуни ёркинроқ ёритилиши учун чизма ва графиклардан ҳамда. маърузачи ўз нутқидан фойдаланиши керак.

Малумотларни ёритиш икки хил услубда булади. Булар Махсус ОБС дастурида такдимот материаллари ёрдамчи экранга чиқарилади ва марузачи ёрдамчи экранга таянган холда, узининг видео дарсларини тингловчига, 4К видео студио технологияси ёрдамида узатади. Иккинчи усул эса марузачи узининг такдимот материалларини махсус планшет орқали экранга узатади ва ОБС дастури орқали синхронизатсия қилади, натижада тингловчига узатилади.

Юқоридаги тартиб асосида 4К видео студио технологиясида тасвирга олинган видео ва аудио дарслар тингловчида фан буйича етарли билим олиш жараёнини таминлайди.

Видеоконференциялар ҳам аудиоконференциялар каби мақсадларга йўналтирилган бўлиб, видеоаппаратларни қўллаш билан фарқланади. Уларнинг ўтказилиши ҳам компьютер иштирокини талаб қилмайди. Видеоконференция жараёнида бир-биридан масофавий узоқлашган иштирокчилар телевизор экранида ўзларини ва бошқа иштирокчиларни кўришлари мумкин. Телевизион тасвир билан бир вақтда овоз бошқаруви ҳам

узатилади. Видеоконференциялар транспорт ва йўлланма ҳаражатларини камайтиради. Видеоконференцияларни қуришининг уч конфигурацияси оммавийдир: бир томонлама видео ва аудиоалоқа. Бу ерда видео ва аудиосигналлар бир йўналишида юборилади, масалан, лойиҳа раҳбаридан бажарувчига; бир томонлама видео ва икки томонлама аудиоалоқа. Икки томонлама аудиоалоқа видеотасвирни қабул қилаётган конференция иштирокчиларига видеохабар жўнатаётган иштирокчи билан аудио ахборотлар алмашиши имконини беради; икки томонлама видео ва икки томонлама аудиоалоқа. Бундай анча мураккаб бўлган тuzилишида конференциянинг барча иштирокчилари икки томонлама видео ва аудиоалоқадан фойдаланадилар.

Видео конференция икки ёки ундан ортиқ жойларда одамларнинг алоқа конференция ускуналари ва тармоғ'и орқали юзма-юз суҳбатлашадиган учрашувни назарда тутди. Иштирок этадиган жойлар сонига ко'ра, видео конференция нуқтадан нуқтага конференция ва ко'п нуқтали конференцияга бо'линиши мумкин.

Кундалик ҳаётда одамлар суҳбат мазмуни хавфсизлиги, конференция сифати ва конференция миқёси бо'йича ҳеч қандай талабларга эга эмас. Улар Вечат, Скийпе каби видео дастурлардан видео суҳбат учун фойдаланишлари мумкин. Давлат органлари, корхоналар ва муассасаларнинг бизнес видео конференцияси барқарор ва хавфсиз тармоқ, ишончли конференция сифати, расмий конференция муҳити ва бошқа шартларни талаб қилади, шунинг учун профессионал видео конференция ускунасидан фойдаланиш ва махсус видео конференция тизимини яратиш керак. Бундай видео конференция тизимлари ко'рсатиш учун телевизордан фойдаланганлиги сабабли улар видео конференция деб ҳам аталади.

Видеоконференция тизимидан фойдаланган ҳолда, иштирокчилар бошқа жойларнинг овозини эшитишлари, иштирокчиларнинг бошқа жойларда тасвирлари, ҳаракатлари ва ифодаларини ко'ришлари ва иштирокчиларни

иммерсиве ҳис қилишлари учун электрон тақдимот контентини юборишлари мумкин.

4K видео студио технологиясида ҳам тасвирга олинган видео ва аудио дарсларни турли видеоконференсияларда фойдаланиш мумкин. Видеоконференсия жараёнида биз 4K видео студио технологиясида ҳам жонли эфир жараёнини амалга ошириб бунда марузачи узининг контентини орқали видеоконференсияда иштирок этиши мумкин. Бугунга келиб турли хил илмий ва амалий конференсияларда 4K видео студио технологияси ёрдамида зоом платформаси билан интеграциялаш орқали профессор-ўқитувчиларнинг узининг сифатли контентлари билан қатнашдилар. Бу конференсиялар нафақат узимизда балким хориж илмий ва амалий турли хил халқаро конференсияларда ҳам 4K видео студио технологияси ёрдамида жонли эфирлар амалга оширилди ва тингловчиларга марузачи томондан юқори сифатли контент узатилди. Бугунга келиб 4K видео студио технологияси ёрдамида ўттиздан ортиқ илмий ва амалий конференсияларда тингловчиларга марузачи томондан юқори сифатли контент узатилди.

4K видео студио технологиясида Мисрософт теамс, гоогле меет ва бошқа конференсия ташкил қилувчи платформалари билан интеграциялаш жараёни давом этмоқда. Ушбу платформаларда амалга оширилган жонли марузалар, тингловчиларнинг малум сохалар буйича етарли билим ва куникмаларни узлаштириш жараёнини янада яхшилайдди.

4K видео студио технологиясида Мисрософт теамс, гоогле меет ва бошқа конференсия ташкил қилувчи платформалари билан интеграциялаш жараёни билан бир вақтда марузачи томонда узатилаётган контент бир вақтнинг узиди ёу тубе, фасебоок ва бошқа жонли эфирни қуллаб қуватлайдиган платформаларга узатиш имкониятига эгадир.

ХУЛОСА

Масофавий таълимда мустақил таълимни ташкил этишда телекоммуникация ўқув лойиҳаларидан фойдаланиш технологияси жараёнлари таҳлилий қисмлари ўрганилди. Масофавий таълим учун 4к видеостудиясида видео машғулотлар ёзиш технологияси масофавий таълимни ташкил этиш жараёнлари учун таҳлил қилинди ва тадқиқ қилиш натижалари ўрганилди. 4К видеостудиянинг тузилиши, ишлаш принципи, қурилмаларининг техник параметрлари таҳлил ва тадқиқ қилинди. 4К видео студияда рақамли қурилмаларнинг таснифи ва ишлаш принципи таҳлил ва тадқиқ қилинди. 4К видеостудия ёрдамида видео машғулотларни тасвирга олиш тартиби таҳлил ва тадқиқ қилинди.

АДАБИЁТЛАР

1. Абдукадиров, Абдукаххор Абдувакилевич. Масофали уқитиш назарияси ва амалиёти. монография / А. А. Абдукадиров, А. Х. Пардаев; ред. М. Содикова. - Т. : Узбекистон республикаси фанлар Академияси " ФАН " нашриёти, 2009. - 145 с
2. Рақхимов, О., Эҳсев, С., Латипов, С., Рақхимов, Ж. (2022). Поситиве анд Негативе Аспестс оф Дигитализатион оф Ҳигхер Эдусатион ин Узбекистан. АИП Конференсе Просеедингс, 2432, арт. но. 030067. дои: 10.1063/5.0089690
3. Рахимов О. Д. Реқуирементс анд течнологй фор среатинг э-леарнинг ресоурсес //Современное образование (Узбекистан). – 2016. – Т. 202. – С. 45-50.
4. Парпиев А., Марахимов А., Ҳамдамов Р., Бегимкулов У., Бекмурадов М., Тайлоқов Н. Электрон университет. Масофавий таълим технологиялари ЎЗМЕ давлат илмий нашриёти. -Т.: 2008, 196 б.
5. Рахимов О. Д. эт ал. Модерн эдусатионал течнологиес //Ташкент," Ссиенсе анд Течнологй" Публишинг Ҳоусе. – 2013.
6. Рахимов О. Д. и др. Замонавий таълим технологиялари //Т.:“Фан ва технология нашриёти. – 2013.

7. «Подготовка и проведение учебных курсов в заочно-дистанционной форме обучения» Методические рекомендации преподавателям. Изд-во СПбГТУ, 2000 Под редакцией профессора И.А. СИКИНА

8. Ракҳимов О. Д. эт ал. Унусед оппортуниетес: дистансе эдусатион ин Узбекистан //Ссиентифис жоурнал. – 2021. – №. 3. – С. 58.

9. Ракҳимов О. Д., Чоршанбиев З. Э. Проспестс фор тхе апплисиатион оф дигитал течнологиес ин траининг тхе" лабор протестион" соурсе //Еуропеан Жоурнал оф Лифе Сафетй анд Стабилитй (2660-9630). – 2021. – Т. 2. – С. 34-40.

10. «Интернет обучение: технологии педагогического дизайна» Моисеева М.В., Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Нежурина М.И., Москва, 2004.